

УДК 621.472.383.56

628.339.048.5

**QUYOSH ENERGIYASI YORDAMIDA ISHLOVCHI KO‘CHMA
FOTOELEKTRIK SUV CHUCHUTISH QURILMASI****M.N.Tursunov, X.Sabirov, T.Z.Axtamov, Sh.A.Abriyev,**
O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Fizika-texnika instituti,**A.Begdullayev**

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti.

O‘zbekiston.

Kirish: Yer sharining uchdan ikki qismi suvliklardan iborat. Buning 97 foizi sho‘r suv, 3 foizi chuchuk suvdur. Shuning ham 2 foizi muzliklardagi suvlar hisoblanadi. Bugungi kunda jahonning katta-kichik 40 dan ortiq davlatlari suv resursining yetishmovchiligiga duch kelishmoqda. Suv tanqisligi avvaliga qashshoq mamlakatlar muammosi bo‘lgan bo‘lsa bugungi kunga kelib eng boy davlatlar ham bu muammo ustida bosh qotirishmoqdalar [1. 22-b]. Ma’lumot uchun, ichimlik suvi iste’moli so‘nggi yuz yil ichida 6-marta ortgan, soha mutaxasis taqdiqotchi ekspertlarining kuzatuviga ko‘ra 2050-yilga kelib bu miqdor yana ikki barobarga ko‘payishi kutilmoqda. Bu eng avvalo irrigatsiya, sanoatning rivojlanishi va qishloq xo‘jaligi talablaridan kelib chiqmoqda. Chuchuk suv zahirasi global iqtisodiyotning muammolariga aylanib bormoqda. Chuchuk suvning tobora yetishmaslik muammosi quyidagi 3 ta asosiy sababdan kelib chiqadi, yani;

- *sayyora aholisining tez suratlar bilan o‘sishi natijasida suv iste‘mol qilishning intensiv ortishi va nihoyatda ko‘p suv zahiralarini talab qiluvchi xo‘jalik tarmoqlarining jadallik bilan rivojlanishi;*
- *suvdan foydalanish va daryo suvlarining qisqarishi natijasida chuchuk suv zahiralarining kamayib borishi;*
- *suv havzalarining sanoat va maishiy xizmatdan chiqqan iflos suvlar bilan ifloslanishi natijasida ma‘lum miqdordagi suvning iste‘mol va chuchuk suv zahirasi ketishi natijasida yuzaga keladi.*

Kelajakda insonni chuchuk suv bilan ta‘minlashni quyidagi qo‘shimcha imkoniyatlari mavjud;

- *yer osti suvlaridan foydalanish;*
- *muzliklardan foydalanish;*

- Okean va dengiz suvlaridan foydalanish;
- yog‘ingarchilik suvlaridan foydalanish [2. 107-b].

Chuchuk suv zahiralari muhofazalash borasida davlat siyosati darajasida amaliy ishlar yo‘lga qo‘yilgan bo‘lib, bunga qo‘shimcha ravishda O‘zbekiston Fanlar akademiyasining Fizika-texnika institutining bir guruh tashabbuskor olimlari tomonidan ichishga yaroqsiz, ifloslangan va sho‘r suvlardan iste‘molga yaroqli chuchuk suv olish bo‘yicha tadqiqotlar izchil olib borilmoqda [3. 49-b].

Tadqiqot ishlari bo‘yicha navbatdagi amaliy tajribalar Fizika-texnika institutining Geliomaydonchasida joriy yilning mart oyida olib borildi va o‘sha kungi havo harorati o‘rtacha 19.7°C ni, nisbiy namlik 42% va Quyoshdan tik tushayotgan yorug‘lik intensivligining qiyom nuqtasidagi ($12:32$) radiatsiya 730 W/m^2 qiymatlari qayd qilinib olingan va ushbu maqolada shu sharoitdagi tajriba natijalari keltirilgan. Tajribaning o‘lchash metodologiyasi Quyoshning maksimal quvvat nuqtasini kuzatish (Tracker) usulida olib borildi. Fotoelektrik suv chuchutish qurilmasi gorizontga nisbatan 58° li optimal burchak ostida o‘rnatildi va u 1-rasmda ko‘rsatilgan.

A *B*
1-rasm. Quyosh energiyasi yordamida ishlovchi ko‘chmafotoelektrik suv chuchutish qurilmasining (A) old tomon va (B) yon tomondan ko‘rinishi.

Ushbu rasmdagi tarkib quyidagi; 1-qayta ishlanadigan va tozalanadigan suvni saqlash sig‘imi, 2-fotoelektrik batareya, 3-nur qaytaruvchi reflektorlar, 4-fotokollektor, 5-ko‘chma arava konstruksiyasi, 6-qurilmaning optimal burchakka moslash dastagi, 7-chuchuk suvni saqlash qutisi va 8-akkumulyatordan tashkil topgan [4. 99-b].

Ushbu ish quyosh energiyasi yordamida ishlovchi ko‘chma fotoelektrik suv chuchutish qurilmalarining takomillashtirilgan holatlari uchun eksperimental malumotlarni taqdim etishga hissa qo‘shish maqsadida bajarilgan va bu ish davom etayotgan tadqiqotning bir qismidir.

REFERENCES

1. Z.A.Artukmetov. Водные ресурсы и использование воды. Ташкентский государственный аграрный университет. Ташкент. 2007. С. 45.
2. L.Garcia-Rodriguez. Seawater desalination driven by renewable energies: A review. Desalination. Vol. 143. №2. 2002. Pp. 103–113. DOI: 10.1016/S0011-9164(02)00232-1.
3. R.A.Muminov, M.N.Tursunov, H.Sabirov, T.Z.Axtamov. Yassi reflektorlar bilan jihozlangan ko‘chma fotoissiqlik qurilmaning samaradorligini oshirish. "IRRIGATSIYA va MELIORATSIYA" jurnali №4(34). Toshkent. 2023. С. 48-53.
4. Tursunov M.N., Sabirov X., Axtamov T.Z. Avtonomnaya peredvijnaya opresnitelnaya ustanovka. Sbornik tezisov 2oy Mejdunarodnoy konferensii po fizike vysokix energiy, materialovedeniyu i nanotexnologiyam (ICHEPMS-2024) posvyayonnoy pamyati akademika NAN RK Ernsta Gerbertovicha Boosa. 2024. S. 99. DOI: 10.13140/RG.2.2.13558.57921.